

LEGAL DOCTRINES OF STATE REGISTRATION OF BUSINESS

ENTITIES: A THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS

Nasirov Shahzod Hikmat o'g'li

Master's Student, Tashkent State University of Law

Abstract

This article provides a comparative legal analysis of the three principal legal doctrines governing the state registration of business entities in the Republic of Uzbekistan, namely the concession doctrine, the declaratory doctrine, and the constitutive doctrine. It examines the historical evolution of the national legal framework regulating state registration of business entities, identifies existing legislative gaps, and advances scientifically substantiated proposals and recommendations aimed at improving the current legal regulation.

Keywords

business entity; state registration; concession doctrine; declaratory doctrine; constitutive doctrine; legal entity; business law; corporate law.

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNI DAVLAT RO'YXATIDAN O'TKAZISHNING HUQUQIY DOKTRINALARI: NAZARIY VA HUQUQIY TAHLIL

Nasirov Shahzod Hikmat o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti, magistranti,

Annotatsiya: *Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida xo'jalik yurituvchi subyektlarni davlat ro'xatidan o'tkazishni tartibga soluvchi uch asosiy huquqiy doktrina — konsession, deklarativ va konstitutiv doktrinalar — qiyosiy-huquqiy usulda tahlil qilinadi. Milliy qonunchilik tarixiy evolyutsiyasi bosqichma-bosqich ko'rib chiqiladi, qonunchilikdagi bo'shliqlar aniqlanadi va bartaraf etishga qaratilgan ilmiy asoslangan taklif-tavsiyalar ilgari suriladi.*

Kalit so'zlar: *xo'jalik yurituvchi subyekt, davlat ro'xatidan o'tkazish, konsession doktrina, deklarativ doktrina, konstitutiv doktrina, yuridik shaxs, tadbirkorlik huquqi, korporativ huquq.*

O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan iqtisodiy va huquqiy islohotlar
<https://www.europa-revue.com/index.php/eur>

sharoitida xo'jalik yurituvchi subyektlarni tashkil etish va davlat ro'xatidan o'tkazishning huquqiy mexanizmlari alohida nazariy va amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Konstitutsiyaning 65-moddasiga muvofiq, O'zbekiston iqtisodiyotining negizini xilma-xil shakllardagi mulk tashkil etadi va davlat tadbirkorlik erkinligini kafolatlaydi.

Dunyo huquqiy doktrinasida xo'jalik yurituvchi subyektlarni davlat ro'xatidan o'tkazish borasida uchta yetakchi yondashuv konsession, deklarativ va konstitutiv doktrinalar shakllangan bo'lib, ularning nisbati va milliy qonunchilikdagi o'rni yetarli darajada o'rganilmagan. Aynan shu holat mazkur tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi.

Tadqiqotning maqsadi: xo'jalik yurituvchi subyektlarni davlat ro'xatidan o'tkazish borasidagi huquqiy doktrinani qiyosiy tahlil qilish, O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida qo'laniladigan doktrinani aniqlash va milliy huquqiy bazani takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot metodologiyasi: tarixiy-huquqiy, qiyosiy-huquqiy, formal-mantiqiy va normativ-tahliliy usullar majmuida amalga oshirildi.

Huquq fanida xo'jalik yurituvchi subyektlarni davlat ro'xatidan o'tkazishga doir uchta asosiy doktrina shakllangan. Ular o'rtasidagi farq, avvalo, yuridik shaxslikni tan olish momentida namoyon bo'lib, bu masalaning hal etilishi amaliyotda xususan, ro'xatdan o'tkazilmagan subyektning huquqiy maqomini belgilashda katta ahamiyat kasb etadi.

Konsession doktrina davlat ro'xatidan o'tkazishning eng qadimiy nazariy asosi bo'lib, unga ko'ra yuridik shaxs faqat davlatning alohida ruxsati asosida huquqiy subyektlikka ega bo'ib qoladi. Ushbu doktrinada davlat xo'jalik yurituvchi subyektini tashkil etish va tugatish yuzasidan mutlaq vakolat saqlab qoladi.¹ XIX asrning birinchi yarmida AQShda shtat parlamenti har bir korporatsiya uchun maxsus qonun qabul qilgan; Rossiya imperiyasida aksiyadorlik jamiyatlari davlat organi tomonidan tasdiqlanadigan ustav asosidagina tashkil etilgan. O'zbekistonda ushbu doktrina davlat korxonalarini va muassasalari holida qisman saqlanib qolgan.

Deklarativ doktrina liberal iqtisodiy qarashlarga asoslanib, yuridik shaxslikni davlat ro‘xatidan o‘tkazish momentiga bog‘lamaydi: muassislar tashkil etish qarorini qabul qilib, ustav tasdiqlanganligi faktidan boshlab subyekt huquqiy layoqatga ega bo‘ib qoladi.² Bu yondashuv fransuz fuqarolik huquqi maktabiga xos bo‘lib, Lotin Amerikasining ba’zi davlatlarida ham qo‘llaniladi.

Konstitutiv doktrina hozirgi zamongi kontinental huquq tizimida yetakchi o‘rinni egallaydi: xo‘jalik yurituvchi subyekt belgilangan tartibda davlat ro‘xatidan o‘tkazilganidan keyingina yuridik shaxs maqomiga ega bo‘ib qoladi.³ Mazkur doktrinada davlat ro‘xatidan o‘tkazish akti konstitutivdir ya’ni huquqiy maqomni vujudga keltiradi. Germaniya, Fransiya va boshqa kontinental huquq davlatlarida shu doktrina qo‘llaniladi.

Rossiyalik olim V.V. Laptev xo‘jalik yurituvchi subyektini muayyan tashkiliy-huquqiy shaklga ega bo‘lib, davlat ro‘xatidan o‘tgan va mustaqil mulkiy javobgarlikka ega bo‘ib, yuridik yoki jismoniy shaxs sifatida ta’riflaydi.⁴ B.I. Puginsky uni foyda ko‘rish yoki ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlarni qondirish maqsadida doimiy iqtisodiy faoliyat yurituvchi shaxs deb belgilaydi.⁵ O‘zbek olimi Sh.Sh. Shokirov esa tadbirkorlik subyektini xo‘jalik yurituvchi subyektdan farqlab, ikkinchisining keng qamrovliligini ta’kidlaydi.⁶

O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan so‘ng milliy huquqiy bazani shakllantirish zaruriyati tug‘ildi. Xo‘jalik yurituvchi subyektlarni davlat ro‘xatidan o‘tkazishning huquqiy tartibga solinishi quyidagi uch bosqichdan iborat bo‘ib, har biri o‘ziga xos huquqiy xususiyatlarga ega.

Birinchi bosqich (1991—2001). 1991-yil 15-fevraldagi “Korxonalar to‘g‘risida”gi ORQ-229-XII-son Qonunga binoan korxonalar mahalliy davlat hokimiyati idoralarida ro‘xatdan o‘tkazilar, ma’lumotnoma statistika organlariga o‘n kun ichida yuborilishi shart edi.⁷ Vazirlar Mahkamasining 1991-yil 12-iyundagi 159-son Qarori bilan tasdiqlangan Nizomga ko‘ra, ro‘xatdan o‘tkazish muddati 30 kundan oshmasligi belgilangan bo‘ib, amalda byurokratik to‘siqlar sababli muddatlar ko‘pincha uzayib ketardi.

Ikkinchi bosqich (2001—2017). Vazirlar Mahkamasining 2001-yil 22-

avgustdagi 347-son Qarori “bir darcha” tamoyilini joriy etildi: tadbirkorlik subyektlari Adliya vazirligi va hokimliklarda ro‘xatdan o‘tkazilganda bir vaqtda soliq, statistika va mehnat organlarida hisobga qo‘yilar edi.⁸ Ushbu islohot byurokratik yukni sezilarli darajada kamaytirdi.

Uchinchi bosqich (2017—hozirgi kun). O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 28-oktabrdagi PQ-2646-son Qaroriga asosan, 2017-yil 1-apreldan boshlab ro‘xatdan o‘tkazish Yagona portal orqali to‘liq elektron shaklda amalga oshirilmoqda.⁹ Amaldagi Nizomga ko‘ra, yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun muddat 30 daqiqadan oshmasligi belgilangan. 2017—2024-yillarda ro‘xatdan o‘tkazilgan subyektlar soni 147 739 tadan 470 244 taga ko‘tarildi.

Fuqarolik kodeksining 43-moddasiga muvofiq, yuridik shaxs ustav yoki ta’ sis shartnomasi asosida ish olib boradi.¹⁰ Biroq mazkur norm yuridik shaxslikni tan olish momentini bevosita belgilamaydi.

“Mas’uliyati cheklangan jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonunning 5-moddasi 1-qismiga ko‘ra, mas’uliyati cheklangan jamiyat davlat ro‘xatidan o‘tkazilgan paytdan e’tiboron yuridik shaxs maqomiga ega bo‘ib qoladi.¹¹ Aksiyadorlik jamiyatlari Qonunining 10-moddasi va “Xususiy korxonalar to‘g‘risida”gi Qonunning 8-moddasi ham xuddi shu yondashuvni mustahkamlagan.¹² Demak, O‘zbekiston qonunchiligi konstitutiv doktrina tamoyiliga asoslanadi: davlat ro‘xatidan o‘tkazish akti konstituent xarakter kasb etadi.

Shu bilan birga, davlat korxonalar va muassasalari holida konsession doktrina elementlari saqlanib qolgan: ular tegishli davlat organining buyrug‘i asosida tashkil etilib, bu konsession yondashuvning zamonaviy ko‘rinishi sifatida talqin etiladi.¹³

Amaldagi qonunchilikni tahlil qilish bir qator dolzarb muammolarni aniqlashga imkon beradi.

Birinchi muammo, Fuqarolik kodeksida “xo‘jalik yurituvchi subyekt” tushunchasiga yagona huquqiy ta’rif berilmagan.

Ikkinchi muammo, Davlat ro‘xatidan o‘tkazishdan oldin faoliyat olib borgan subyektning huquqiy holati va tuzilgan bitimlarning taqdiri qonunchilikda aniq tartibga solinmagan.

Uchinchi muammo, Ta'ris hujjatlarini boshqa tilga tarjima qilish va notarial tasdiqlash tartibini belgilovchi alohida normativ akt mavjud emas.

Aniqlangan muammolardan kelib chiqqan holda quyidagi taklif va tavsiyalar ilgari suriladi:

Fuqarolik kodeksining 39-moddasiga “xo‘jalik yurituvchi subyekt” tushunchasining quyidagi huquqiy ta’rifini kiritish taklif etiladi: “Xo‘jalik yurituvchi subyekt — muayyan tashkiliy-huquqiy shaklda tashkil etilgan, davlat ro‘xatidan o‘tkazilgan, mustaqil mol-mulkka ega bo‘ib, o‘z majburiyatlari yuzasidan ushbu mol-mulk bilan javob beradigan va belgilangan maqsad doirasida xo‘jalik faoliyatini amalga oshiruvchi yuridik yoki jismoniy shaxs”.

Fuqarolik kodeksiga ta'ris hujjatlari imzolangandan davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgunga qadar muassislarning uchinchi shaxslar bilan tuzilgan bitimlar uchun shaxsan va birgalikda javobgarligi to‘g‘risida alohida norma bilan mustahkamlash lozim.

Fuqarolik kodeksiga 43(1)-modda sifatida ta'ris hujjatlarini boshqa tilga tarjima qilish tartibi belgilash, tarjima malakali kasb tarjimoni tomonidan amalga oshirilishi, tarjimonning imzosi notarius tomonidan tasdiqlanishi, davlat tilidagi asl nusxa huquqiy nizolarda ustuvor kuchga ega bo‘lishi belgilash lozim.

new.birdarcha.uz portalida ta'ris hujjatlarining tashkiliy-huquqiy shakl bo‘yicha namunaviy shakllari (model articles) joriy qilish va barcha imzolash jarayonlari biometrik identifikatsiya orqali amalga oshirish lozim.

XULOSA

Birinchidan, konsession, deklarativ va konstitutiv doktrinalar — davlat nazorati darajasi va tadbirkorlik erkinligi nisbatiga ko‘ra farqlanadi. Konsession doktrina davlat nazoratini maksimallashtirsa, deklarativ doktrina tadbirkorlik erkinligini ustuvor qo‘xadi, konstitutiv doktrina esa o‘rtacha yo‘lni taklif etadi.

Ikkinchidan, O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi konstitutiv doktrinaga tayanadi: yuridik shaxs maqomi davlat ro‘xatidan o‘tkazilgan vaqtdan boshlab tan olinadi. Davlat korxonalarini uchun konsession elementlar qisman saqlanib qolgan.

Uchinchidan, amaldagi qonunchilikda «xo‘jalik yurituvchi subyekt» tushunchasining yagona ta’rifi, ro‘xatdan o‘tkazilmagan subyektning huquqiy maqomi va ta’sis hujjatlarini tarjima qilish tartibi yetarli darajada tartibga solinmagan. Ilgari surilgan normalar ushbu bo‘shliqlarni bartaraf etib, milliy korporativ huquqni xalqaro standartlarga yaqinlashtiradi.**FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI**

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023 y., 03/23/837/0241-son. <https://lex.uz/docs/6445145>.

2. O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 19.02.2025-y., 03/25/1031/0160-son.

3. O‘zbekiston Respublikasining 1991-yil 15-fevral kuni qabul qilingan “O‘zbekiston Respublikasidagi korxonalar to‘g‘risida”gi O‘RQ-229-XII-son Qonuni // O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1999-y., 5-son, 124-modda; 9-son, 229-modda.

4. O‘zbekiston Respublikasining 1992-yil 9-dekabr kuni qabul qilingan “Xo‘jalik jamiyatlari va shirkatlari to‘g‘risida”gi O‘RQ- 732-XII-son Qonuni // O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 2001-y., 1-2-son, 23-modda.

5. O‘zbekiston Respublikasining “Mas’uliyati cheklangan jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonuni // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 03/25/1025/0116-son.

6. O‘zbekiston Respublikasining “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish haqida”gi O‘RQ 370-son Qonuni // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 27.11.2025-y., 03/25/1097/1099-son.

7. H.R.Rahmonqulov, S.S.Gulyamov. Korporativ huquq. Huquqshunoslik oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. -T.: TDYI nashriyoti, 2008. 448-bet.

8. B.Yu.Xodiyev., R.X. Karlibayeva, N. I.Akramova.**Korporativ boshqaruv:** o‘quv qo‘llanma. – Toshkent: Cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011. – 304 b.

9. Laptev V.V. “Problemi reorganizatsii yuridicheskix lis”, Gosudarstvo i pravo, №4, 2005.